

МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПЕДАГОГА

Ольга Грейліх

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»,
вул. Сухомлинського 30, м. Переяслав-Хмельницький,
Київська обл., Україна, 08401

Grejluh2008@ukr.net

АНОТАЦІЯ

У статті представлено теоретичний огляд проблеми мовленнєвого етикету як складової професійно-педагогічної комунікації. Мовленнєвий етикет розглядається як передумова ефективності професійної і особистісної комунікації. Акцентовано значення мовної культури вчителя, використання модальності висловлення до учня. Розглянуто комунікативні елементи, які використовують в усному та писемному професійно-педагогічному спілкуванні. Зокрема це терміни, словосполучення та формули мовленнєвого етикету, які забезпечують включення в мовленнєвий контакт та підтримання спілкування в обраній тональності. У статті зазначено, що мовленнєвий етикет включає поведінковий аспект, де важливого значення набуває виховна сила мовлення.

Ключові слова: педагогічне спілкування, професійно-педагогічна комунікація, мовленнєвий етикет, культура мовлення, педагогічна етика, модальність висловлення, мовленнєвий акт, комунікація, перцепція, комунікативність учителя.

Для цитати:

Грейліх О. Мовленнєвий етикет як складова професійно-педагогічної комунікації педагога. *Психолінгвістика. Психолінгвістика. Psycholinguistics*. 2017. Вип. 22 (1). С. 58–69.

Вступ

Професійно-педагогічна комунікація педагога є основною формою педагогічного процесу, продуктивність якого зумовлена цілями та цінностями спілкування. Важливим суб'єктом професійно-педагогічної комунікації є учитель, діяльність якого спрямована на формування гармонійно розвиненої особистості учня.

Провідним аспектом у встановленні міжособистісного контакту та підтримки доброзичливої атмосфери в системі «вчитель-учень» є мовленнєвий етикет педагога.

Мовленнєвий етикет педагога складається з правил мовленнєвої поведінки у спілкуванні з колегами, учнями та батьками. Він зобов'язує вчителя поводитися відповідно до соціально, культурно й історично сформованих моделей у типових ситуаціях спілкування і взаємодії вчителя та учнів. Педагог має володіти правильним, чистим мовленням, різноманітними словесними формулами, складними словосполученнями, умінням конструювати власні висловлювання, користуватися правилами мовленнєвої поведінки в типових ситуаціях спілкування (Волкова, 2006).

Процес мовлення віддзеркалює духовний і фізичний стан людини, тому вибір слова, словосполучення, фразеологічного звороту має бути вмотивованим, а вимовляти їх слід відшліфованим голосом. Правильно обране і використане слово може відразу привернути увагу учня, викликати необхідну його реакцію.

Мовна культура вчителя виявляється в його вмінні обрати доречну форму привітання чи прощання, що залежить від оточення, в якому він перебуває, віку співрозмовників, стосунків з ними, місця події, конкретної ситуації тощо. За будь-яких умов привітання (прощання) має свідчити про пошану до співрозмовників. Традиційно використовують такі формули привітання: «Доброго ранку!», «Добрий день!», «Добридень!», «Добрий вечір!», «Добривечір!», «Здрастуйте!»; прощання: «До побачення!», «Бувайте здорові!», «Ходіть здорові!», «Прощайте!», «На все добре!», «Усього найкращого!», «Щасливої дороги!», «До зустрічі!».

Як зазначає С.Д. Абрамович мовленнєвому етикету відтворюються соціальні й професійні ознаки комунікантів. Звертання, наприклад, фіксують соціальний статус партнера з комунікації («Колего», «Вельмишановний голову», «Пане директоре», «Високоповажаний добродію») (Абрамович, 2004).

Знайомство супроводжується особливими формулами мовного етикету («Дозвольте відрекомендуватися...»; «Мене звать...»; «Моє ім'я..., моє прізвище...»; «Дозвольте представити Вам...»; «Дозвольте познайомити Вас із...»; «Познайомтеся, це...»; «Познайомте мене, будь ласка, з...»; «Дуже радий з Вами познайомитися...»; «Дуже приємно...»). В офіційних звертаннях використовують вирази: «Добродію!», «Добродійко!», «Пане!», «Пані!», «Панове!», «Дорогий друже!», «Шановне товариство!», «Вельмишановне панство!».

З першої хвилини перебування у класі вчитель повинен думати про правильний вибір і використання комунікативних елементів, щоб підготувати учнів до роботи.

У вчительській мовній практиці є чимало стереотипів, які повинні бути точними, відповідати нормам специфічної лексики, професіоналізмів, загальнонаукових і спеціальних термінів, словосполучень, що спричинено прагненням найточніше відтворити, викласти факти і події. Найпоширеніші з них:

– аналітичні терміни-словосполучення. Використовують їх в усному і писемному професійно-педагогічному спілкуванні: плінність кадрів, штатний розклад, втратити чинність, засвідчувати справжність підпису, звернутися за адресою, працювати за сумісництвом, взяти до уваги, довести до відома та ін.;

– специфічні слова-скрипи, які забезпечують стандартизовану організацію висловлювання: відповідно до, з метою, у зв'язку з, протягом тощо;

– формули мовленнєвого етикету, що забезпечують прийнятне в певному середовищі включення в мовленнєвий контакт, підтримання спілкування в обраній тональності (в кожному колективі вони мають свої особливості).

Досягненню педагогом комунікативної мети сприяє вмотивоване використання *модальності висловлення* – ставлення

педагога до учня. Її можна виразити граматичними, лексичними, інтонаційними способами. З певним типом мовленнєвого акту співвідноситься відповідна модальність висловлювання: мовленнєвим актам стверджувального типу відповідає раціональне оцінювання педагогом змісту висловлювання; експресивним – емоційне; висловлювання-директиви виражають прагнення вчителя досягти того чи іншого результату; висловлювання-зобов'язання – намір, готовність зробити щось для співрозмовника (Волкова, 2002).

Оскільки навчальне заняття поєднує різні форми, види, жанри, функціональні різновиди спілкування, вчителю важливо дотримуватися мовного етикету уроку, творчо інтерпретувати конкретні комунікативні ситуації. Дотримання етикету не тільки не обмежує, а й, навпаки, розширює комунікативні можливості педагога, забезпечує ефективний обмін почуттів і думок, притягує потенційних співрозмовників, робить спілкування бажаним, а процес передавання і сприйняття інформації – цікавим, психологічно актуальним. Як зазначає О.О. Леонт'єв, соціальна обумовленість мовленнєвої діяльності педагога полягає в етичних вимогах до учасників педагогічної комунікації. Виховна сила його мовлення залежить не тільки від дотримання етичних формул, а й від стійкості моральних норм, якими він керується у вчинках, ставленні до справи, адже він впливає на своїх підопічних не лише словом, а й своєю особистістю (Леонт'єв, 1979).

Методи та методики дослідження

Теоретичний аналіз літератури, анкетування, аналіз отриманих даних. У дослідженні приймали участь 57 вчителів середніх шкіл м. Переяслава-Хмельницького.

Щоб дослідити складову професійно-педагогічної комунікації ми застосували методики, зокрема комунікативність вчителя, які дали можливість визначити рівень комунікативності вчителів та стиль спілкування (Методика «Ваш стиль спілкування» В.М. Шепель).

У педагогічному колективі неможливо уникнути спільної роботи з колегами, і навіть тоді коли б не хотілося працювати разом. І хоча переважна більшість впевнено заявляє, що завжди

можуть добре співпрацювати, можна думати що їх кількість менша ніж 69%. Погляньмо лише на труднощі як правило комунікативного характеру. Іноді ті, хто говорили, що завжди все добре виходить налагодити сумісну роботу, наступному визнавали, що стикаються з деякими труднощами при спілкуванні. Відчувають труднощі у спілкуванні 35% вчителів; 28% професійно некомпетентні тому, що не можуть підтримувати ділову розмову; 24% – низький рівень комунікабельності; 5% – вчителів надмірно замкнуті.

Результати дослідження причин невпевненості вчителів у своїх уміннях будувати сумісну роботу з колегами показали, що ця проблема викликана відсутністю комунікативних навичок, незнанням прийомів спілкування, невмінням вести і підтримувати розмову. До сумісної роботи педагога вступають не тільки за тим, щоб скоріше отримати інформацію чи результат, а й щоб поспілкуватись на особистому рівні. Керувати іншими мало хто прагнув з вчителів шкіл.

Вивчаючи комунікативну компетентність вчителя, яка є інтегрованою психологічною якістю і невід'ємним фактором спілкування педагога слід розглянути також її наступні компоненти: зокрема емпатійність.

Емпатійність є складовою комунікативної компетентності, яка включає чуйність, взаєморозуміння до партнера і виявляється у міжособистісній взаємодії під час комунікації.

Вміння спілкуватися є особливим у налагодженні стосунків з колегами і у створенні іміджу педагога.

Більшій «людяності», емпатії, порядності, взаєморозуміння вимагалось ними від міжособистісних стосунків. Між партнерами, на їх думку, повинна існувати симпатія, товариськість, сердечність. Причому, велика кількість опитуваних впевнені, що такі стосунки залежатимуть від них самих (див.: табл. 1).

Як видно з таблиці 1, вчителі у більшості впевнені, що міжособистісні стосунки залежать від них самих, але взаємини на цьому рівні більше вибіркові, ставлення до колег більш вимогливе, коло спілкування більш вузьке. На запитання «До кого Ви б звернулися в своєму колективі в разі труднощів в особистому житті і з якою метою?» були одержані такі дані:

9% вчителів в своєму колективі ні до кого б не звертались;
36% – є тільки одна особа в колективі, до якої можна звернутись;

48% – шукали підтримки у 2–3 колег;

6% – у 4–5 колег.

Більша кількість членів колективу не називались. Яка ж мета звернення?

37% – звернулися, бо ця людина може зрозуміти, їй можна висловити свої сумніви, непорозуміння, біль;

31% – звернень за порадою (є життєва мудрість);

16% – шукають підтримки (завжди допоможе словом);

15% – за конкретною допомогою.

Таблиця 1

Характеристика виявлення ініціативи у налагодженні міжособистісної взаємодії (у %)

№	Зміст висловлювання	Повністю не згоден	Певною мірою не згоден	Складно відповідати	Певною мірою згоден	Повністю згоден
1.	Люди стають самотніми через те, що самі не виявляють інтересу і дружелюбності до людей	12,5	12,5	3	53	19
2.	Якщо я дуже хочу, то зможу привабити до себе майже кожного		31	6	53	10
3.	Мені завжди було складно зрозуміти, чому я подобаюсь одним і не подобаюсь іншим людям	6	22	16	34	22
4.	Марно робити зусилля, щоб здобути симпатію колег	30	50	3	6	11

На питання «Чи можливі товариські стосунки з колегами свого колективу?» 95% відповіли «так», деякі підкреслили «обов'язково», але 5% вважають, що це неможливо. Закінчуючи речення «Я почуваю себе в колективі...тому, що...» 56% відповіли, що почуваю себе в колективі комфортно, чудово, бо «почуваю

себе повноцінною людиною», бо «почуваю себе вільно» (36%), бо «користуюсь авторитетом, повагою серед колег (20%), 15% вчителів почувають себе «не зовсім впевнено», «коли як», залежить це від настрою, а він неоднаковий, а ще й те, що в колективі є «не тільки друзі, а й неприятели», «мало вірних друзів», «так, підтримати нікому».

Що стосується контролю за власною поведінкою в міжособистісних стосунках, то у вчителів виявилися два протилежних типи локалізації контролю над значимими для колеги надіями – екстернальний і інтернальний.

Вчителі з екстернальним локусом контролю впевнені, що їх успіхи і поразки є результатом впливу інших людей, випадку обставин.

Вчителі-інтернали вважали те, що з ними трапляється, залежить від його зусиль та особистісних якостей, тому проявляли більшу відповідальність, активність соціальну і когнітивну, послідовність в поведінці і більшу продуктивність у прийнятті рішень.

За допомогою тесту суб'єктивної локалізації контролю (модифікований С. Пантелєєвим, В. Століним) виявлена інтернальність-екстернальність в міжособистісних професійних відносинах, в досягненнях і невдачах. Одержані дані занесені в таблицю (див.: табл. 2).

Таблиця 2

Зміни в типах контролю залежно від ситуації

Галузь локалізації контролю	Екстернальність, %	Інтернальність, %
Міжособистісні стосунки	36	18
Професійні стосунки	82	6
Досягнення	34	30
Невдачі	40	33

У міжособистісних професійних стосунках спостерігалось значне відхилення в бік екстернальності, тобто, контроль локалізувався на зовнішніх умовах, обставинах, на колегах та їх діях.

У галузі досягнень і невдач виявилася приблизно така пропорція: третина вчителів виявили схильність до інтернального типу контролю, третина – екстернальному і третина – нормального (без відхилень у той чи інший бік).

За даними таблиці 2 ми можемо спостерігати, як змінюється тип контролю в міжособистісних і професійних стосунках. Екстернальність серед опитуваних (82%). Тобто, як би не склались професійні стосунки, відносини з керівництвом, особливо якісь непорозуміння – «Це не я!» вважає значна більшість педагогів. Винні колеги, керівництво, обставини, але я не винний. Взагалі у вчителів-екстерналів частіше в поведінці виявлявся догматизм, конформізм, авторитарність, безпринципність, підозрілість.

Це, звичайно, не означає що всі (82%) вчителів такі якості проявляли і в стосунках з учнями. А в стосунках з колегами, з керівництвом, як свідчать результати опитування, такі небажані вияви поведінки можливі. У міжособистісних стосунках вчителів екстернальний тип контролю виявився у 36% вчителів. На їх думку треба було б докладати менше зусиль, щоб їх підтримувати. В професійні стосунки вони вступали без бажання і навіть всупереч власним уподобанням,

Таким чином, склад педагогічних колективів за якістю стосунків з колегами на рівні професійних і на рівні міжособистісних взаємодій виявився неоднорідний. Як бачимо, це залежало від індивідуально-психологічних якостей, від професійної і комунікативної компетентності. Вони разом є складовими авторитету особистості серед колег, і визначають їх соціальний престиж. Тому, на сучасному етапі професійної підготовки майбутнього вчителя треба дбати не тільки про високий рівень теоретичної готовності до праці, але й не в меншій мірі про формування особистості, про її комунікативну здатність до спілкування з колегами, учнями, батьками, про їх власну активність і ініціативу, спрямовану на пошук ділових професійних контактів з колегами з доброзичливими міжособистісними взаєминами.

Висновки

Педагогічна етика регулює позицію вчителя і учнів у процесі комунікації; передбачає не рольове, а особистісне спілкування,

яке виявляється у підтримці, співчутті, щирості, утвердженні людської гідності, довіри. Вона зумовлює, актуалізує потребу в діалозі як домінуючій формі педагогічної комунікації, передбачає самоаналіз і самопізнання кожного з учасників взаємодії.

Мовленнєвим етикетом мають володіти учителі й учні. Формуванню його сприяє використання загальноповживаних фраз, словосполучень, стійких висловів; моделювання комунікативних ситуацій різної тематичної спрямованості і стилістичного забарвлення; практикування вмій і навичок застосування різноманітних за формою і змістом моделей, формул мовленнєвого і поведінкового етикету.

Література

- Абрамович С. Д., Чікарькова, М. Ю. Мовленнєва комунікація. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 363 с.
- Вацлавик П. Психология межличностных коммуникаций. Санкт-Петербург, 2000. 463 с.
- Волкова Н. П. Педагогічні комунікації. Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2000. 284 с.
- Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація. Київ: Академія, 2006. 255 с.
- Джонсон Д. В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 208 с.
- Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. Москва: Просвещение, 1987. 480 с.
- Леонтьев А. А. Педагогическое общение. Москва: Знание, 1979. 438 с.
- Орбан-Лембрик Л. Е., Подгурецькій Ю. О. Психологічні засади спілкування: монографія. Івано-Франківськ. 468 с.
- Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія. Чернівці, 2010. 463 с.
- Цимбалюк І. М. Психологія спілкування. Київ: Видавничий Дім «Професіонал», 2004. 204 с.
-

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ ПЕДАГОГА

Ольга Грейлих

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии,
ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический
университет имени Григория Сковороды»,
ул. Сухомлинского 30, г. Переяслав-Хмельницкий,
Киевская обл., Украина, 08401

Grejluh2008@ukr.net

АННОТАЦИЯ

В статье представлен теоретический обзор проблемы речевого этикета как составной профессионально-педагогической коммуникации. Речевой этикет рассматривается как предпосылка эффективности профессиональной и личностной коммуникации. Акцентировано значение языковой культуры учителя, использования модальности высказывания к ученику. Рассмотрены коммуникативные элементы, которые используют в устном и письменном профессионально-педагогическом общении. В частности это сроки, слово-соединение и формулы речевого этикета, которые обеспечивают включение в речевой контакт и поддержание общения в избранной тональности. В статье отмечено, что речевой этикет включает поведенческий аспект, где важное значение приобретает воспитательная сила вещания.

Ключевые слова: педагогическое общение, профессионально-педагогическая коммуникация, речевой этикет, культура речи, педагогическая этика, модальность высказывания, речевой акт, коммуникация, перцепция, коммуникативность учителя.

Для цитаты:

Грейлих О. Речевой этикет как составляющая профессионально-педагогической коммуникации педагога. *Психолінгвістика. Психолінгвістика. Psycholinguistics.* 2017. Вып. 22 (1). С. 58–69 [на укр. языке].

SPEECH ETIQUETTE AS A COMPONENT OF TEACHER'S PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL COMMUNICATION

Olha Hreilikh

Candidate of Psychological Sciences,
Associate Professor of the Department of Psychology,
SHEE «Pereyaslav-Khmelnyskyi State Pedagogical
University named after Hryhorii Skovoroda»
30 Sukhomlynskyi, str., Pereyaslav-Khmelnyskyi
Kyiv region, Ukraine, 08401
Grejluh2008@ukr.net

ABSTRACT

In the article a theoretical review of the problem of speech etiquette is presented as a component of professional and pedagogical communication. Speech etiquette is considered as the pre-condition of professional and personal communication efficiency. The value of teacher's language culture and use of modality in uttering to student are accented. Communicative elements which are usually used in verbal and writing professional pedagogical communication are considered. In particular they are terms, word-combinations and formulas of speech etiquette, that provide their including into speech contact and maintenance of communication in the select tonality. It is also marked in the article, that speech etiquette includes a behavioral aspect, where an important value is acquired by educational power of speech.

Key words: *pedagogical communication, professional and pedagogical communication, speech etiquette, culture of speech, pedagogical ethics, modality of uttering, speech act, communication, perception, communicativeness of a teacher.*

For citation:

Greelykh, O. (2017). Speech etiquette as a component of teacher's professional and pedagogical communication. *Psiholingvistika – Psycholinguistics*, 22 (1), 58–69 [in Ukrainian].

References

- Abramovych, S. D. & Chikarkova, M. Yu. (2004). *Movlenniiva komunikatsiia. [Speech communication]*. Kyiv, Centr navchalnoi literaturi. 363 s. [in Ukrainian].
- Vatslavyk, P. (2000). *Psykhohohyia mezhlychnostnykh kommunykatsyi. [Psychology of interpersonally communications]*. St. Petersburg. 463 [in Russia].
- Volkova, N. P. (2002). *Pedahohichni komunikatsii. [Pedagogical communications]*. Dnipropetrovsk: RVV DNU. 284 s. [in Ukrainian].
- Volkova, N. P. (2006). *Profesiino-pedahohichna komunikatsiia. [Professionally-pedagogical communication]*. Kyiv: Akademiya. 255 s. [in Ukrainian].
- Dzhonson, D. V. (2003). *Sotsialna psykhohohiia: treninh mizhosobystisnoho spilkuvannia. [Social psychology: training of interpersonally communication]*. Kyiv. 208 s. [in Ukrainian].
- Kan-Kalik, V. A. (1987). *Uchyteliu o pedahohycheskom obshchenyy. [The teacher about a pedagogical communication]*. M.: Prosveshchenie. 480 [in Russia].
- Leontev, A. A. (1979). *Pedahohycheskoe obshchenye. [Pedagogical communication]*. Moskva: Znanie. 438 s. [in Russia].
- Orban-Lembryk, L. E. & Podhuretskii, Yu. O. (2008). *Psykhohohichni zasady spilkuvannia: [Psychological principles of communication]*. Ivano-Frankivsk. 468 s. [in Ukrainian].
- Orban-Lembryk, L. E. (2010). *Sotsialna psykhohohiia. [Social psychology]*. Chernivci. 463 s. [in Ukrainian].
- Tsybaliuk, I. M. (2004). *Psykhohohiia spilkuvannia. [Psychology of communication]*. Kyiv. 204 s. [in Ukrainian].

Подано до редакції 15.08.2017

Прорецензовано 28.08.2017

Прийнято до друку 28.10.2017